

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ У ПОДРОСТКОВ

THE PROBLEM OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF EMPATHY IN ADOLESCENTS

АНДРОНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ,

*доктор психологических, профессор
Мордовский государственный университет*

ГРИДНЕВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ

Мордовский государственный университет

ANDRONOV VLADIMIR PETROVICH

*doctor of psychological sciences, professor,
Mordovian state University*

GRIDNEV ALEKSANDR OLEGOVICH

Mordovian state University

В статье рассматривается проблема формирования и развития чувства эмпатии у современных подростков. Важнейшим вопросом является формирование сочувствия, переживания, навыков межличностного взаимодействия среди детей подросткового возраста, обучающихся в средних классах школы и на начальных курсах учебных заведений среднего профессионального образования. В статье подчеркивается значимость процесса проявления эмпатии у детей подросткового возраста. Отмечается, что упущение процесса формирования и развития эмпатии влечёт за собой возрастные проблемы, которые могут проявляться в межличностном взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

The article deals with the problem of the formation and development of a sense of empathy in modern adolescents. The most important issue is the formation of empathy, experience, and interpersonal interaction skills among adolescent children studying in the middle grades of school and in the primary courses of secondary vocational education institutions. The content of the article indicates the significance of the process of manifestation of empathy in adolescent children. Important is the omission of the process of formation and development of empathy, which entails age-related problems that can manifest themselves in interpersonal interaction with peers and adults.

Ключевые слова: *эмпатия, формирование, подростковый период, чувства, эмоции, межличностные отношения, коммуникативные способности, Я-концепция, самосознание, социализация, деловая игра.*

Keywords: *empathy, formation, adolescence, feelings, emotions, interpersonal relationships, communication skills, Self-concept, self-awareness, socialization, business game.*

Проблема эмпатии остро стоит в современном обществе. Низкий и средний уровни сопереживания у граждан всё больше и больше отмечаются исследователями в области психологии общения. Для изучения данного вопроса нужно обратить внимание на подростковый возраст. В этом возрастном периоде эмпатия начинает обретать

высшие формы и входит в общение и межличностное взаимодействие наиболее определенно. Поэтому подростковый возраст – это отправная точка наиболее отчетливого проявления эмпатийных чувств.

Прежде всего, решив проблему развития эмпатии, можно смягчить процесс протекания подросткового кризиса и вытекающие из него последствия, такие, как бродяжничество, наркотизация, алкоголизация, уходы из дома, проблемы с обучаемостью, проблемы с установлением межличностных контактов и т.д. Всего этого можно избежать, если формировать комплекс эмпатийных способностей и коммуникативных навыков [10, с. 36].

Стоит начать с рассмотрения специфики становления эмпатии в подростковом возрасте. Стержневое новообразование в области социально-психологических особенностей – это переход Я-концепции на новый уровень развития в сфере самосознания. И. М. Юсупов отмечает подростковый период как этап маргинальной социализации. Подросток находится в пограничном положении между различными группами как социальными, так и возрастными. Данная неопределённость создаёт достаточно трудностей в самоопределении, что является, определённо, кризисной ситуацией. Впоследствии данного этапа у подростка может возникнуть тревожность, напряжение, проблемы в общении, агрессивность по отношению к сверстникам, проблемы во взаимодействии с родителями и учителями. Поэтому стоит обратить должное внимание на эмпатию и её формирование у подростков, в первую очередь, в педагогическом процессе. В подростковом периоде, основой является налаживание контактов со сверстниками, вхождение в дружеские отношения. Данную особенность характеризует интимно-личностный характер общения как ведущая деятельность в этапе отрочества. Как раз таки основой для дружеских отношений такой компонент как эмпатия играет немаловажную роль. Позволяет ориентироваться в межличностном взаимодействии и общении у подростков в целом [12].

Развитие эмпатийных способностей является достаточно важным процессом, потому что в данном возрастном этапе у подростка в личности происходят изменение морально-нравственной картины мира, мировоззрения, взгляд на жизненные перспективы. Происходит перестановка взглядов в Я-концепции, перестройка образа Я-идеального, переоценка Я-реального и построение Я-перспективного.

Личностные преобразования не проходят в планомерном виде, а скорее, наоборот, достаточно нестабильно. Изменения сопровождаются в постоянном поиске «Я», что сопровождается неустойчивостью в характерных чертах подростка и его поведения. Так, например, постоянный поиск друзей, огромный круг знакомств и постоянный поиск интересов, резкая смена деятельности и общее непостоянство. Имеет место изменение характерных черт, например, упрямость может сменяться уступчивостью, активность сменяется пассивностью, выраженное эгоистическое поведение сменяется альтруизмом и проявлением эмпатийных чувств [16, с. 112].

Развитие эмпатийных способностей, прежде всего, детерминировано социальными условиями и их влияниями, а также системой педагогических воздействий. Эти суждения обосновывали такие учёные как Паскаль, Рош, Хоген и др.

В онтогенезе эмпатия развивается планомерно от примитивных форм до высших [13, с. 90]. В процессе освоения двигательной активности в младшем школьном возрасте и постепенного освоения и развития речи эмоциональная сфера и способность сочувствия проявляется у детей в достаточно более независимой форме, т.е. не от прямой реакции от взрослого, от которого направлен эмоциональный канал на ребёнка [9].

Возникают проявления чувства отзывчивости, альтруизма, внимания на эмоциональное состояние взрослого. Таким образом, существует предположение, что формирование первичных устойчивых форм мотивации и наряду с этим её направленность на человека, стремление принести пользу и является имплицитной формой эмпатии у ребёнка [8, с. 275].

По достижению подросткового возраста у ребёнка начинают формироваться убеждения, которые, в свою очередь, способствуют к коллективистской направленности личности. Характерно то, что появление сочувствия побуждает подростка к оказанию помощи другим людям.

Многие специалисты в области психологии отмечают противоречивость и достаточную неустойчивость чувства эмпатии у подростка. Однако, стоит отметить, что для подросткового возраста характерна большая сензитивность к развитию эмпатии. Так отмечают И. С. Кон, Л. П. Стрелкова и др. Проявление эмпатии также усложняется тем, что у ребёнка отношение с миром происходит через категорию возможного, нежели действительного [4, с. 261].

В подростковом возрасте отмечается комплексное усложнение внутреннего мира, открытие новых способов отношений, взгляд на социокультурную сферу становится более разносторонней и многоплановой. Активизируется воображение, проникновение в личность духовно-ценностных элементов социокультурной сферы. Этот этап отражается на динамике развития эмпатии, которая зависит от многочисленных факторов, влияющих на формирование личности в целом. Главную роль играет социокультурная обстановка, с которой подросток взаимодействует и в которой он непосредственно находится.

Согласно структурно-динамической модели эмпатии Н. Н. Обозовой, развитие данного феномена рассматривается как процесс интеграции поведенческих, эмоциональных и познавательных компонентов личности человека. Опираясь на эту модель развития эмпатии, можно полагать, что наиболее рациональным и эффективным вариантом является кинотренинг. Данный вид тренинга представлен как элемент арт-терапии, который включён в комплекс консультационно-терапевтических и психолого-аналитических техник, которые влияют на личностные, интеллектуальные, социально-психологические, эмоциональные, когнитивные, потребностно-мотивационные установки подростка [11, с. 119].

Культура эмпатии формируется в деятельности и общении, включает в себя знание непосредственно о самой культуре эмпатии, такие качества эмпатии, как: понимание, эмпатийное слушание, сопереживание, эмпатийная наблюдательность и т.д. К этим двум компонентам стоит прибавить умения и навыки эмпатии, которые проявляются во взаимодействии, содействии и сотрудничестве с другой личностью. Культура эмпатии занимает достаточно важное место в структуре личности подростка, так как она позволяет межличностным отношениям быть наиболее сбалансированными, способствует наибольшей социальной обусловленности поведения ребёнка. Подросток окружен межличностными взаимодействиями, контактами друг с другом в коллективе (школьном, кружковом, семейном и т.д.). После чего возникает потребность не только в понятийном понимании другого человека, но и в чувственном проникновении во внутренний мир другой личности. Способность выслушать, сформулировать и высказать свои мысли, описать свои чувства и вербализировать их, понять и почувствовать эмоциональное состояние своего партнёра по общению, осознать его мотивы и на основе их взаимодействовать позволяет подростку устанавливать достаточно доброжелательные, конструктивные отношения со своим близким окружением, родными, сверстниками и т.д. Содействовать развитию культуры эмпатии должны не только психологи, но и педагоги, родители. Необходимо содействовать развитию эмоциональной сферы, научению осознания своих эмоций, рефлексивности. Также научение навыкам и умениям сказать о своих чувствах и эмоциях, произвольно проявлять их и в целом развивать эмоциональную культуру личности [14, с. 130].

С эмоциями и чувствами ребёнок начинает знакомиться с момента своего рождения входя в эмоциональный контакт с матерью [7, с. 12]. Это знакомство неосознанное и ребёнок чётко не дифференцирует эмоции. Младенец осознаёт свои эмоции лишь на уровне чувств, а не на уровне сознания. Знакомство же с эмоциями и чувствами на вербальном уровне происходит в ходе воспитательного процесса, на специальных занятиях, в общении где дети испытывают различные эмоциональные состояния, делятся со своими переживаниями, знакомятся

с опытом сверстников, с литературой, живописью, музыкой. Сам понятийный компонент эмоций передаются через взаимодействие с родителями. Эмоциональная культура передаётся от носителя культуры, от старших к младшим, от родителя к ребёнку. Этот опыт интериоризируется и переходит во внутренний план и становится личностно-значимым уже для самого ребёнка [3, с. 110]. Значимость организации данных занятий заключается в том, что у детей расширяется круг эмоциональных категорий, увеличивается количество осознаваемых эмоций, что способствует лучше понимать себя и других, а так же появление чувства эмпатии по отношению к сверстникам и взрослым.

Во многих источниках исследователи отмечают игровую деятельность как основополагающий фактор формирования эмпатии. В ней имеется шкала социальных нормативов, которая выдвигает условие ребёнку, на основе которой он строит своё поведение по отношению к окружающим. В данном поведении так же отражается эмоциональное отношение к участникам игры, которая зависит от характера моделируемой ситуации, норм, которые регламентирует игра и от характера ожидаемой реакции. Носителем этих социальных нормативов являются взрослые, однако при определённых условиях он может сам устанавливать свои нормативы. При всём этом его активность по отношению соблюдения данных общепринятых норм повышается. Игра даёт возможность, а в некоторых случаях вынуждает ребёнка испытывать внутриигровые чувства, которые испытывают те персонажи, которых играют сами игроки. Эти чувства – симпатия, сочувствие, уважение и др. [6, с. 256].

Деловые игры являются уже более сложными по структуре и достаточно сильно отличаются от игр, в которые играет младший дошкольник. Деловая игра – это форма воссоздания предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности специалиста. Они организованы, целенаправленно регламентированы, имеют свои цели и задачи, имеют свои возрастные требования, их создают и прописывают организаторы данного процесса (учителя, родители, кружководы и т.д.). Так же разработчиками деловых игр могут выступать и сами игроки. Таким образом, стоит учитывать деловые игры, которые соответствуют оптимальной модели и уровню качества как один из методов развития эмпатии у подростков.

Эффективность формирования эмпатии и в целом, потенциал, который заложен в деловых играх, позволяет подростками:

- проникнуть во внутренний мир персонажа и идентифицировать себя с конкретной ролью;
- достаточно эффективно усваивать и стимулировать чувства эмпатии личности за счёт взаимодействия с другими персонажами;
- осваивать навык эмпатийного слушания;
- осваивать эмпатию как компонент общения, сопереживать успеху другого члена игры;
- проявления себя в качестве определённой роли, привести свою деловую группу к успешному достижению цели, анализировать ситуацию, находить подходящую стратегию и тактику взаимодействия с другими участниками игры.

Эмпатические способности у субъекта проявляются во взаимодействии с другими субъектами. Процесс общения является показательным моментом в эмпатии. Исходя из этой мысли, стоит сделать вывод, что если эмпатия проявляется в общении и в процессе взаимодействия, то и развивать её стоит именно в процессе общения и взаимодействия с другими людьми. Наиболее подходящий процесс для формирования будет социально-психологический тренинг. Тренинг обеспечит возможность «безопасного» развития эмпатии, поможет увидеть ошибки взаимодействия с другими субъектами общения. Ошибки, совершённые во время тренинга, будут наименее опасными для социального результата, поэтому субъект сможет их проанализировать с психологом и исправить их. Тренинг направлен, прежде всего, на личностное развитие с элементами общения. Развитие внутренних качеств человека, развитие эмоционально-нравственной сферы, сферы самосознания, рефлексии. В программе тренинга также

предусматриваются упражнения на распознавание своих чувств, чувств собеседника, осознание мыслей себя и человека, с которым идёт взаимодействие.

Исследования в сфере кинематографии (Кракауэр З., Розенталь А.) позволяют в практику арт-терапии включить кинотренинг. Элементы кинодраматургии, средства кинематографической выразительности в психотренинге развития эмпатии [2, с. 135].

Кинотренинг формирует внешние проявления эмпатии, способы выражения своего эмоционального состояния окружающим, процесс социализации:

- конгруэнтная эмпатия (выражение чувств и эмоций, которые соответствуют реальному состоянию).
- свойство регуляции эмпатического проявления (умение проявлять эмпатию в той степени, которой позволяет ситуация взаимодействия)
- само оформление эмпатийного проявления (в каких формах будет проявляться эмпатия).

Кинотренинг развивает базовый функциональный механизм эмпатии. Просмотр киноленты – метод моделирование субъектом эмпатируемого объекта. Под эмпатируемым объектом в данном случае могут являться персонажи, ситуации, эмоциональные переживания, сама действительность. В ходе кинотренинга, человек получает опыт из картины. Опыт героев, их переживания, решение проблем, ситуация и т.д. Прежде всего, герой наполнен эмоциональными категориями, где сам субъект проникает в линию персонажей, что даёт ему приобрести уже свой опыт переживания и формирует в нём эмпатийные способности. В рамках кинотренинга у человека проявляются нетипичные для эмпатии механизмы, такие как проекция, интроекция и идентификация [1, с. 20].

Все эти способы формирования эмпатии связаны между собой способом воздействия. Подросток погружается в ситуацию, прежде всего в знакомую или менее знакомую, где сама ситуация уже воздействует на сферу эмоции, чувств. Подросток видит эти ситуации с другой стороны за счёт специально построенному сценарию. Эти ситуации развивают в них «восприимчивость, эмоциональность, сознание, самосознание, формируют мировоззрение» [5, с. 61].

Через развитие эмпатии у подростка развивается чувство сострадания, сочувствие, сопереживание. Эффективным средством формирования этого социально-нравственного поведения может стать художественная литература, кинематограф, народное творчество и т.п.

Развитие эмпатии заключается не только в рамках психолого-педагогической работы, но и во внеклассных мероприятиях. Общение со сверстниками, применение навыков тренинга в общении с близкими, друзьями тоже закрепляет эти качества, что является очень важным аспектом в формировании эмпатии.

Важным моментом в формировании эмпатии у подростков является чувство лёгкости во взаимодействии, принцип спонтанности, спокойности. Психологи называют это свободным самочувствием. В процессе взаимодействия стоит избегать излишней напряжённости, закрытости, скованности чувств и эмоций. Это мешает самому процессу чистого проявления и закрывает канал эмоционального выражения. Подростку необходимо проявлять свои чувства свободно, дать понять ему, что его переживания принимаются, понимаются. Поступки берутся во внимание и обсуждаются в свободной форме без критичности. Таким образом, свободное проявление чувств, где навстречу приходит осознанное понимание и поддержка, помогают подростку развить сопереживание и сочувствие [15, с. 90].

Таким образом, эффективными средствами формирования эмпатии в подростковом периоде являются тренинг, арт-терапия, внеклассное взаимодействие с подростками. Эти средства помогают подросткам повысить уровень эмоциональной культуры, что, в свою очередь, помогает развить эмпатийные способности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахмедзянова А. Э. Влияние кинотренинга на развитие эмпатии / А. Э. Ахмедзянова // Образование и саморазвитие. – 2009. – №15. – С. 186- 190.
2. Ахмедзянова А. Э. Исследование влияния кинотренинга на развитие эмпатии / А. Э. Ахмедзянова // Казанский социально-гуманитарный вестник. – 2010. – № 2. – С. 17-24.
3. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии. - СПб.: Союз, 2009. - 203 с.
4. Гальперин П. Я., Эльконин Д. Б. К анализу теории Ж. Пиаже о развитии детского мышления. - В кн.: Дж. Флейвелл. Генетическая психология Жана Пиаже/Пер. с англ. М., 1967. - 621 с.
5. Гиппенрейтер Ю. Б. Феномен конгруэнтной эмпатии / Ю. Б. Гиппенрейтер, Т. Д. Карягина // Вопросы психологии. – 1993. – №4. – С. 61–68.
6. Гущина У. В. Развитие эмпатии у детей / У. В. Гущина // Концепт. – 2015. – №10. – С. 256–260
7. Давыдов В. В. Научные достижения Д. Б. Эльконина в области детской и педагогической психологии // Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин ; под ред. В. В. Давыдова, В. П. 7 Зинченко ; АПН СССР. - Москва : Педагогика, 1989. – С. 5–24.
8. Коломинский Я. Л., Реан А.А. Социальная педагогическая психология. – СПб.: ЗАО «Издательство «Питер», 1999. – 416 с.
9. Краткий словарь психоаналитических терминов и понятий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.psychoanalyse.ru/idea>
10. Кырова М. А. Особенности эмпатии у современных подростков / М. А. Кырова, Е. А. Кувалдина // Концепт. – 2015. – № 32. – С. 36-40.
11. Мазуренко Я. А. Теория решения изобретательских задач // Философия образования. – 2011. – Т. 35. – № 2. – С. 118- 123
12. Особенности проявления и развития ценностно-смысловой эмпатии [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=19525445>
13. Процесс формирования эмпатии у подростков [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://otherreferats.allbest.ru/psychology/00127389_0.html
14. Романов К. М. Психологическая культура личности // Литагент Когито-Центр. – 2015. - С. 231.
15. Соников А. П. Механизмы эмпатии // Вопросы психологии познания людьми друг друга и самопознания: сб. ст. – Краснодар: Изд-во Кубан. ун-та, 1999. – С. 89-95.
16. Ягнюк К.В. Природа эмпатии и ее роль в психотерапии // Журнал практической психологии и психоанализа. - 2003. - № 1. – 221 с.

© Андронов В.П., Гриднев А.О., 2021.